

Тергов органларида қўлланиладиган ҳужжатларда баъзи терминларнинг ўзига хос хусусиятлари

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти, Туркий тиллар факультети
катта ўқитувчиси, f.i.f.d(PhD) **Опаева Райгул Аймановна**

Аннотация

Ушбу мақолада тергов органларида қўлланиладиган ҳужжатларда баъзи терминларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида айтилади. Асосан, юридик терминларнинг, жумладан, жиноят ҳуқуқи буйича терминларнинг таржимаси масаласи таҳлил қилинади.

В данной статье собраны некоторые документы, которыми пользуется следственные органы. Рассматриваем об особенностях терминов, преимущественно юридических вопрос перевода терминов с точки зрения уголовного права будет проанализировано.

This article will discuss the specific features of some terms in documents of investigative bodies. Mainly, the issue of translation of legal terms in criminal law is analyzed.

Таянч сўзлар: терговчи, сўриштирувчи, ўта оғир жиноятлар, ички ишлар, прокуратура органлари

Ключевые слова: следователь, дознаватель, особо тяжкие преступления, внутренние дела, органы прокуратуры

Keywords: investigator, inquiry officer, extremely serious crimes, internal affairs bodies, prosecutor's office.

Тил ижтимоий жараён бўлганлиги сабабли, барча соҳаларда жамиятда бўлаётган ўзгаришлар тилга ҳам ўз тасири кўрсатади. Шу сабабли, деярли ҳар бир янгилик, ҳар бир ўзгариш пайдо бўлаётганлиги сабабли, тилимизда янгидан терминлар ясалмоқда. Шулар қаторида юридика соҳасида ҳам, шу жумладан, жиноят ҳуқуқи соҳасида ҳам кўплаб янги терминлар фаол қўлланилиб келмоқда. Масалан,

айтадиган бўлсак, ҳозирги вақтда Ички ишлар вазирлигида, Прокуратура органларидаги лавозим номи *тергеуши* сўзи ўзининг бажарадиган вазифасига кўра қўлланилиб келинмоқда. Шунингдек, ҳозирги ҳужжатларда *сорастырыўшы* (ўзбек тилида *сўриштирувчи*) термини ҳам фаол қўлланилмоқда. Бу сўзларнинг бундай тарзда қўлланилишига эътибор бериб қарайдиган бўлсак, дастлабки вақтларда *терговчи* термини фаол қўлланилиб, жамият учун ўзининг вазифасига кўра тушинарли бўлган лавозим номи эди. Лекин барча соҳалардаги янгиланаётган терминлар каби юридик соҳа ҳужжатларида жумладан, жиноят ҳуқуқи буйича ёзилаётган расмий ҳужжатларда *сорастырыўшы* (сўриштирувчи) термини анча фаол қўлланилмоқда. Ушбу сўзнинг бундай қўлланилишига албатта, асос бор. Терговга қадар текширув, сўриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси давомида ашёвий далиллар, моддий қимматликлар ва бошқа мол-мулкни олиб қўйиш (қабул қилиш) ҳисобга олиш, сақлаш, бериш, сотиш, қайтариш, йуқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисида йуриқнома.¹ 2010 йиллардан бошлаб, сўриштирув институтлари ишлари ташкиллаштирилиб, такомиллаштирилиб, давлат хавфсизлик хизмати, прокуратура ва ички ишлар вазирлигининг жиноят ишлари буйича тергов органларида сўриштирувчи термини ҳужжатларда фаол қўлланила бошлади. Ушбу терминларнинг қўлланилиши ушбу сўзларнинг маъноси билан бевосита боғлиқ ҳисобланиб, бажарадиган вазифасига кўра қўлланилади. Яна шуни таъкидлаш керак, тергов органлари ҳужжатларида шунингдек, суд-ҳуқуқ ҳужжатларида ўзбек тилидаги нисбатан сўзи ҳар хил шаклда қўлланилиб юрибди. Таржимасида ҳалиям барқарорлик йуқдек туюлади. Масалан, нисбатан сўзи баъзида *қарата* шаклида таржима қилинса, баъзида *қарсысына* шаклида таржима қилинмоқда. Ҳолбуки, ушбу термин қорақалпоқ тилида фақат битта шаклда таржима қилиниши керак яъни терминлар аниқ ва барқарор бўлиши керак. Бунақа ҳолатлар терминларнинг хилма-хиллигига олиб келади. Чунки, терминлар конкретлиликни, барқарорликни талаб қиладиган тил бирликлари ҳисобланади. Шунингдек, , Прокуратура органларидаги бўлимнинг номи «*Өте аўыр жынаятлар*» каби номланса, баъзи жойларда «*аса аўыр жынаятлар*» кабида ҳар хил формаларда қўлланилаётганини кўришимиз

мумкин. Аслида, бундай бўлимларнинг номлари аниқ битта шаклда барқарорлашган ҳолатда бўлиши керак. Чунки, ушбу атама белгили бир бўлимга махсус қуйилганлиги сабаб, атаманинг қўлланилишида ҳеч қанақа иккиланиш бўлмаслиги зарур. Терминларнинг бунақа тарзда бир нечта вариантларда қўлланилиши буйича бошқа тиллардаги таржималарини илмий жиҳатдан таҳлил қилиб чиқсак, инглиз тилида *particularly serious crime*, рус тилида *особо тяжкое преступления*, ўзбек тилида *ўта оғир жиноятлар*, қозоқ тилида *аса аўыр қылмыс*, қирғиз тилида *өзгече оор кылмыштар*, қорақалпоқ тилида *өте аўыр жынаятлар* деб номланиб келинмоқда. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, терминларнинг тўғри қўлланилиши ва тўғри ёзилиши шу билан бирга, тўғри таржима қилиниши расмий ҳужжатларнинг юзидир. Шу сабабли ҳар бир терминга жуда катта аҳамият билан қараш ута муҳимдир.